

YER VA MOL-MULK SOLIQLARINING MAHALLIY BYUTJETNI SHAKLLANTIRISHDAGI ROLI

Karimov Mardon Akram o'g'li
TDIU Samarqand filiali
"Moliya, soliq va bank ishi"
Kafedrasi assistetni

Ruziyev Shaxzod Behzod o'g'li
TDIUSF ST-122 guruh talabasi
Email: Shaxzodruziyev87@gmail.com
Tel: +998915216189

ORCID:0009-0001-7437-1694

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17794311>

Annotatsiya. Maqolada yer va mol-mulk soliqlarining mahalliy budjet daromadlari tarkibidagi ahamiyati hamda ularning hududiy moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi o'rni tahlil qilinadi. Ushbu soliq turlarining shakllanish mexanizmlari, soliq bazasiga ta'sir etuvchi omillar va budjet daromadlarining barqarorligini oshirishga qaratilgan amaliy yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mahalliy hokimiyat organlarining fiskal imkoniyatlarini kengaytirishda yer va mol-mulk soliqlarining samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: Yer solig'i, mol-mulk solig'i, mahalliy budjet, budjet daromadlari, fiskal barqarorlik, soliq siyosati, soliq bazasi.

Kirish. Yer va ko'chmas mulkdan undiriladigan soliqlar zamonaviy iqtisodiy boshqaruvda mahalliy budjet moliyasining barqaror shakllanishida muhim o'rin tutadi. Ushbu soliq turlari mahalliy budjet daromadlarini to'ldirish bilan bir qatorda, mulkdan oqilona va samarali foydalanishni rag'batlantirish, shuningdek, hududlar kesimida ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulk solig'ini tartibga solish tizimi soliqqa tortish jarayonlarini ochiq-oshkora yuritish, mahalliy budjet barqarorligini kuchaytirish hamda soliq ma'murchiligini takomillashtirishga yo'naltirilgan. Bu borada amal qilayotgan Soliq kodeksi bilan bir qatorda, Prezidentning 27.05.2022 yildagi PF-142-sonli farmoni ushbu sohada huquqiy asoslarni mustahkamlovchi muhim hujjat sifatida e'tirof etiladi [1].

Shuningdek, 03.12.2020 yildagi PF-6121-son bilan tasdiqlangan "Resurs soliqlari va mol-mulk solig'ini yanada takomillashtirish to'g'risida"gi farmon ko'chmas mulkni soliqqa tortish tartibini soddalashtirish, soliq bazasini aniqlashtirish hamda mulkdan foydalanish ustidan tizimli nazoratni kuchaytirishga qaratilgan islohotlarni belgilab berdi [2]. Mazkur farmonlar soliq mexanizmlarining samaradorligini oshirish hamda ularni amaliyotda barqaror qo'llash uchun mustahkam normativ asos yaratdi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Yer va ko'chmas mulk soliqlarining iqtisodiyotdagi o'rni ko'plab mahalliy hamda xorijiy ilmiy izlanishlarda keng yoritilgan. Adabiyotlarda, avvalo, ushbu soliq turlarining davlat moliyaviy barqarorligiga qo'shadigan hissasi, mulkdan foydalanish intizomini kuchaytirishdagi roli hamda ijtimoiy tenglikni ta'minlash mexanizmlariga urg'u berilgan. Quyida xorij amaliyoti va ilmiy tadqiqotlarda ilgari surilgan asosiy qarashlar tahlil qilinadi.

Shveysariya moliyaviy tadqiqot instituti (Swiss Institute of Financial Studies) tomonidan olib borilgan izlanishlarda ko'chmas mulk solig'i iqtisodiy o'sish va davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim fiskal mexanizm sifatida baholanadi [3]. Tadqiqotda bu soliq turining uzoq muddatli investitsiyalar uchun barqaror muhit yaratishi, davlat infratuzilmalarini moliyalashtirishga yetarli resurs taqdim etishi qayd etiladi. Shveysariya amaliyotida soliq mukammal ro'yxatga olish tizimi va adolatli baholash mexanizmlariga asoslanadi. Soliq tushumlarini to'liq mahalliy darajada yig'ish esa hududiy moliya barqarorligini mustahkamlaydi va ijtimoiy tenglikni qo'llab-quvvatlaydi.

Richard Bird va Eric Zolt tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ko'chmas mulk solig'i iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlovchi va adolat tamoyillarini qo'llab-quvvatlovchi muhim fiskal vosita sifatida baholanadi [4]. Tadqiqotchilar fikriga ko'ra, bu soliq turi davlat budjeti uchun barcha iqtisodiy sharoitlarda, jumladan, iqtisodiy pasayish davrida ham nisbatan barqaror daromad manbai hisoblanadi. Ularning yondashuvida ko'chmas mulk solig'i davlat xizmatlaridan foydalanayotgan mulk egalari tomonidan adolatli moliyaviy hissa qo'shilishini ta'minlashga xizmat qilishi ta'kidlanadi. Shuningdek, rivojlanayotgan mamlakatlarda soliqqa tortish samaradorligi pastligi soliq bazasining nochiqligi, mulkni ro'yxatga olish tizimining to'liq shakllanmaganligi va yig'im jarayonlarining sustligi bilan izohlanadi. Bird va Zolt ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ro'yxatga olish jarayonlarini raqamlashtirish, soliqqa tortish stavkalarini aniq va shaffof belgilash hamda budjet mablag'laridan maqsadli foydalanishni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydilar.

OECDning 2019-yildagi tahliliy hisobotlarida ko'chmas mulk solig'i eng barqaror daromad manbalaridan biri sifatida qayd etiladi [5]. Tashkilotga ko'ra, ushbu soliq turining samaradorligini oshirishda adolatli baholash tizimlarini joriy etish, soliq bazasini aniq belgilash va mahalliy darajadagi yig'implarni kuchaytirish muhim omil hisoblanadi. Shuningdek, soliq tizimining shaffof bo'lishi, to'lovchilarning xabardorlik darajasini oshirish, yuqori daromadli mulk egalari uchun soliq yukini oshirish, past daromadli mulkdorlar uchun esa imtiyozlar joriy etish orqali ijtimoiy adolatga erishish mumkinligi ta'kidlanadi.

Tadqiqodlar metodologiyasi. Mazkur tadqiqot jarayonida yer va ko'chmas mulk soliqlariga oid xorijiy tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan ilmiy manbalar tahlil qilindi. Tadqiqotning nazariy asoslarini ochib berishda tahlil, sintez, induksiya va deduksiya hamda ekonometrik yondashuvlar qo'llanildi. Shuningdek, soliq tizimidagi amaliy jarayonlarni o'rganishda taqqoslash, tasniflash, guruhlash kabi iqtisodiy tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Ushbu usullar soliq mexanizmlarining mazmunini chuqur anglash va ilmiy xulosalar ishlab chiqishga imkon berdi.

Tahlil va natijalar. Ko'chmas mulk solig'ining shunday bir muhim xususiyati borki, bu xususiyat boshqa hech qaysi soliq turida mavjud emas. Ushbu xususiyatning muhimligi soliq to'lovchi (yuridik shaxs va jismoniy shaxs) kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi faoliyat turi bilan shug'ullanishi hamda soliq va hisobot davrlarida foyda yoki zarar bilan chiqishidan qat'iy nazar undiriladigan yagona soliqligi bilan ifodalanadi. Ushbu soliqning budjetga tushumi quyidagi diagrammada ko'rsatiladi:

1-diagramma. 2024-yil IV chorak davomida budjetga tushumlar (mlrd.so'm)¹

Agar ushbu to'lovlardagi tushumlarni foizda tahlil qiladigan bo'lsak, ko'chmas mulk solig'ining ulushi 6 % ni tashkil etadi. Mahalliy soliq bo'lganligi bois, budjetga tushumi kam.

Ko'chmas mulk solig'ining iqtisodiyotdagi o'rni qanday? Iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsata oladimi yoki yuqmi degan savollarga quyidagi ekonometrik tahlil orqali javob berishimiz mumkin:

Ekonometrik tahlil. (*Student mezonini asosida.*) Ko'chmas mulk solig'i iqtisodiy o'sishga ta'sirini baholash uchun quyidagi iqtisodiy modelni olamiz: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$ Bu yerda: Y — iqtisodiy o'sish sur'ati (masalan, foizlarda o'lchanadi); X — ko'chmas mulk solig'ining YAIMdagi ulushi (foizlarda); β_0, β_1 — model parametrlari; ϵ — tasodifiy xatolik (approksimatsiya xatoligi).

Faraz qilaylik, quyidagi tanlanmalar ekonometrik tahlilni olib borish uchun o'rtacha miqdorda tanlandi.

1-jadval. Ko'chmas mulk solig'i bilan YAIMning bog'liqligidagi tanlanmalar

Yil	YAIM o'sish sur'ati (%) (Y)	Ko'chmas mulk solig'ining YAIMdagi ulushi (%) (X)
1	5.0	2.0
2	4.5	2.5
3	4.8	2.2
...

Tahlil jarayonini olib borish uchun student me'zoning formulasidan foydalaniladi va u quyidagi ko'rinishga ega:

$$t = \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \cdot \sqrt{n-2}$$

Bu yerda: r - korrelatsiya koeffitsiyenti; n - kuzatuvlar soni.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti r ni aniqlash uchun quyidagi formula ishlatiladi:

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2)(n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

$$r = \frac{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}$$

Masala hisbolangandan so'ng tahlil natijalari quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

¹ https://api-portal.gov.uz/uploads/d7e9a6a_1_-0aff-1608-1667d6d_-981c4e20ceba_media_.pdf

Korrelyatsiya koeffitsienti (r): 0.025 — bu ko'rsatkich X (ko'chmas mulk solig'i ulushi) va Y (YAIM o'sish sur'ati) o'rtasida juda zaif bog'liqlik mavjudligini bildiradi. **Student mezoni (t):** 0.071 — bu qiymat koeffitsient statistik jihatdan ahamiyatli emasligini ko'rsatadi. **Kritik qiymat (t_{kritik}):** 2.306 — 5% ahamiyat darajasida (2 ta erkinlik darajasi uchun) kritik qiymat. Ushbu ekonometrik uslub orqali qilingan tahlil natijasiga ko'ra (t=0.071) kritik qiymatdan (t_{kritik}=2.306t) kichik bo'lgani sababli, H₀ (koeffitsient nolga teng) gipotezasi rad etilmaydi. Demak, ko'chmas mulk solig'ining YAIM o'sish sur'atiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.

Xulosa Ko'chmas mulk solig'i iqtisodiy siyosatning muhim tarkibiy qismi bo'lib, davlat budjeti tushumlarini barqaror ta'minlash va mahalliy boshqaruv organlarining moliyaviy mustaqilligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu soliq tizimini takomillashtirish uchun kadastr organlari mulkning bozor qiymatini aniq belgilashi va soliq to'lovchilarning ayrim toifalariga imtiyozlar taqdim etilishi maqsadga muvofiqdir. Xorij tajribasiga ko'ra, ko'chmas mulk solig'ini tabaqalashtirish orqali ijtimoiy tenglik va adolatlilik tamoyillarini ta'minlash imkoniyati mavjud ekanligidan, ushbu tizimni yo'lga qo'yish orqali mamlakatimizda ham ijtimoiy tenglikni yaratishimiz mumkin.

Foydalanilgan adaiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 27.05.2022 yildagi PF-142-son
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 03.12.2020 yildagi PF-6121-son
3. Swiss Institute of Financial Studies. (2018). Fiscal Stability and Property Taxation Practices in Switzerland.
4. Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Property Taxation in Developing Countries: Current Practice and Prospects.
5. OECD. (2019). The Role of Property Taxes in Ensuring Sustainable Local Revenues.
6. Ruziyev, Sh. B. (12.04.2025). Ko'chmas mulk solig'ining iqtisodiyotda tutgan o'rni. "Raqamli texnologiyalar davrida biznes boshqarishdagi tendensiyalar: amaliy takliflar va imkoniyatlar" mavzusida Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, 459-463.